

چالش گرمایش جهانی ؛ زمین، زیستن، شاید وقتی دیگر...

پوریا زرشناس

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه

تا چندی قبل، محیط زیست یک موضوع فانتزی و خارج از نیازهای اولیه بشری تلقی می شد. با شکل گیری اجلاس های بین المللی، از جمله اجلاس پاریس، حاصل فرآیند نشست های متعدد بین المللی در خصوص مسایل بسیار مهم زیست محیطی در عرصه بین المللی و منتج از نظرگاه ساکنان زمین موضوعی حیاتی و جهانی بوده است. این فرآیند در بستر تعاملات بین المللی رشد یافته و خاستگاهی برای مطالبات بشری گردیده است. این بستر در چارچوب دیپلماسی شکل محکمی به خود گرفته و به دغدغه های بسیاری پاسخ گفته است. اما در این میان هرچند تحرکات ارزنده ای صورت پذیرفته اما کماکان مخاطرات زیست محیطی در عصر حاضر به عنوان مشکلی فرا روی جامعه جهانی قرار دارد و این مشکلات زیست محیطی را می توان ناشی از یک بحران اجتماعی دانست که تهدیدی برای صلح و امنیت محسوب می شود. در این راستا تغییرات اقلیمی از جمله مخاطرات نوظهور یا نوین است که چالش های زیادی را از جمله گرمایش جهانی، عدم ثبات گازهای گلخانه ای، تخریب لایه ازن، ذوب یخ، بالا آمدن سطح آب دریاها، پدیده های اقیانوسی، باران های اسیدی را شامل می گردد.

کلمات کلیدی: گرمایش کره زمین، محیط زیست، گازهای گلخانه ای